

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ ИККИТОМОНЛАМА ҲАМКОРЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ: ОСИЁ ИНФРАТУЗИЛМАВИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БАНКИ МИСОЛИДА

Бобохонов Аббос

Жаҳон иқтисодий ва дипломатия университети
таянч докторанти

E-mail: b.abbos@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6298899>

Аннотация: Мақолада сўнги йилларда Ўзбекистон ва Хитой муносабатларининг жадал суръатларда ривожланиши, шунингдек мазкур ҳамкорликни Хитой ташаббуси билан янги ташкил этилган Осие инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) доирасида янги босқичга кўтарилди жараёни таҳлил қилинган. Шу қаторда, ОИИБнинг ташкил топши тарихи, бугунги фаолияти ва унинг Марказий Осие ҳамда Ўзбекистон билан инфратузилмавий лойиҳаларини ривожлантиришдаги ҳамкорлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Хитой, Марказий Осие, ОИИБ, транспорт инфратузилма лойиҳалари.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 25 январь кунин Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин ташаббуси билан дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 30 йиллигига бағишлаб ташкил этилган Марказий Осие ва Хитой давлат раҳбарларининг видеоанжуман шаклидаги учрашувда иштирок этди. Марказий Осие давлатлари барча раҳбарлари ва ХХР Раиси иштирокидаги йиғилишда 30 йиллик ҳамкорлик яқунларини сарҳисоб қилинди, кўп қиррали ҳамкорликнинг долзарб масалалари ва келгуси истиқболга мўлжалланган устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашдилар.

Мазкур учрашувни Марказий Осие давлатлари, хусусан Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги муносабатларнинг 30 йилдан ортиқ давр мобайнида шаклланиб, нафақат жадал ривожланиб бораётганлиги, балки кейинги йилларда сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш юзасидан ўзаро фикр алмашиш сифатида баҳоласа бўлади.

Мазкур учрашувда энг аҳамиятли акцентлардан бири, аввалги йиллардаги каби хавфсизлик ва иқтисодий алоқалар билан бир қаторда, Марказий Осие раҳбарлари ва Хитой Раиси ўзаро алоқаларни янги босқичга олиб чиқишда асосий эътиборларини ижтимоий-гуманитар соҳага қаратишди. Буни бевосита учрашув давомида эътибор қаратилган ва илгари сурилган ташаббусларда кўриш мумкин.

Бугунги кунда Хитой Халқ Республикаси (ХХР) жаҳон сиёсий ва иқтисодий майдонида ўз ўрни ва овозига эга бўлган дунёнинг энг тараққий этган давлатларидан бири ҳисобланади. ХХР билан сиёсий, иқтисодий, савдо, молиявий, илм-фан ва маданий соҳаларда ўзаро манфаатли ҳамкорликни ўрнатиш ва ривожлантириш Ўзбекистон учун муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон-Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий негизи турли жабҳаларни қамраб олган 220 дан ортиқ ҳужжатларда ўз аксини топган. Мазкур ҳужжатларнинг қабул қилиниши тарихий аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатларимиз

ўртасидаги узоқ муддатли муносабатларни янада ривожлантиришга хизмат қилмоқда¹.

Икки давлат раҳбарларининг ўзаро ташрифлари ва учрашувлари анъанага айланган. Ташқи ишлар вазири А.Камилов фикрича, Олий даражадаги мунтазам учрашувлар, шу жумладан, давлат раҳбарларининг 2017-2020 йиллардаги музокаралари натижасида Ўзбекистон-Хитой стратегик шерикчилиги сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилди².

Хитой иқтисодий-молиявий соҳада Ўзбекистоннинг энг ишончли ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Хитой Ўзбекистон иқтисодиётига энг кўп инвестиция киритаётган давлатлардан биридир. Ўтган йиллар давомида хитойлик сармоядорлар томонидан Ўзбекистон иқтисодиётига қарийб 10 млрд. долларидан ортиқ инвестиция киритилган³, шунингдек 100 миллион долларга яқин миқдорда турли грант маблағлари жалб этилган.

Мамлакатимизда Хитой капитали иштирокидаги 1757 та компания ва корхона фаолият кўрсатмоқда⁴. 2020 йил якунлари бўйича ўзаро савдо айланмаси ҳажми 6,43 млрд. долларни ташкил қилди. 2021 йил январ-июль ойларида ўзаро савдо айланмаси 4 млрд. долларни ташкил этди. 2017 йилдан буён Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик савдо шериги бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги мустаҳкам ҳамкорлик муносабатлари нафақат иккитомонлама форматларда балки кўптомонлама халқаро даражадаги ташкилотлар доирасида (БМТ, ШХТ) ҳам ўрнатилган. Хусусан, Ўзбекистон Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ғоясини биринчилардан бўлиб қўллаб-қувватлади ва бугунги кунда мазкур ташаббус доирасида ўзаро ҳамкорлик алоқалари изчил давом этмоқда. Янги тенденциялардан бири сифатида ўзаро стратегик ҳамкорлик алоқалари Хитой ташаббуси билан ташкил этилган Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) доирасида ҳам жадал давом этаётганини алоҳида қайд этиш лозим. Ўзбекистон мазкур банкни ташкил этиш ташаббусини илк босқичиданоқ қўллаб-қувватлаб, “таъсисчи давлат”лар қаторидан жой олди.

ОИИБ банкининг ташкил топиш тарихи ва ривожланиши

ХХР Раиси Си Цзиньпин Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги ташкилоти етакчиларининг 21-йиғилишида (2013 йил) ОИИБни ташкил этиш таклифи билан чиқди, 2014 йил 24 октябрда Пекинда Осиёнинг 21 давлати, жумладан Ўзбекистон иштирокида ОИИБни ташкил этиш тўғрисидаги меморандум имзоланди ва Банк расман 2016 йил 16 январдан иш бошлади. Бугунги кунда 104 (50 та минтақавий ва 54 та минтақавий бўлмаган) мамлакат банк аъзоси ва акциядорлари ҳисобланади. Банка аъзо давлатлар дунё аҳолисининг 79% ва жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 65% ни ташкил қилади.

ОИИБ таъсис ҳужжатларида банк капиталининг 75% унинг минтақавий акциядорларига, 25% минтақавий бўлмаган давлатларга тегишли бўлиши белгилаб

¹ Жураев Қ. Ўзбекистон — Хитой: ҳамкорликнинг янги босқичи. №20/2017. <https://adolatgzt.uz/policy/4608>.

² “Янги Ўзбекистон” гезетаси. 2020 йил 27 август. 163-сон.

³ Образец добрососедства, дружбы и взаимной помощи. Журнал «Экономическое обозрение» №5 (257) 2021.

⁴ Год испытаний. Как Узбекистан и Китай выстраивают торгово-экономические отношения во время пандемии. 16 ноября 2020. <https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/god-isyptaniy-kak-uzbekistan-i-kitay-vystraiyayut-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-vo-vremya-pande/>.

кўйилган. Бу Хитой хиссасига ҳаддан ташқари катта улушнинг тўпланмаслигини билдиради. Хитой, Ҳиндистон ва Россия давлатлари ОИИБ капиталида мос равишда биринчи, иккинчи ва учинчи улушларга (30,4%, 8,4%, 6,5%) эга бўлган энг йирик минтақавий акциядорлардир.

Банкнинг асосий мақсади – инфратузилма ва иқтисодиётнинг бошқа ишлаб чиқариш тармоқларига сармоя киритиш орқали Осиё ва дунёнинг бошқа минтақаларида барқарор иқтисодий ўсиш, фаровонликни ошириш ҳамда минтақавий интеграцияни рағбатлантириш ҳисобланади.

Хитойнинг ОИИБни яратиш ғояси қуйидагилар билан боғлиқ:

- Осиёда инфратузилмани ривожлантириш учун катта маблағларга бўлган эҳтиёж. Халқаро молия тузилмалари (Жаҳон Банки, Осиё Тараққиёт Банки) жаҳонда инфратузилмани ривожлантиришга бўлган эҳтиёжларни тўлиқ қондира олмасди. Жаҳон банки таҳлилчилари фикрича, Осиё-Тинч океани минтақасида инфратузилмани ривожлантириш учун инвестицияларга бўлган йиллик талаб 730 млрд. долларни ташкил этади⁵. ЖБ ва ОТБ Осиёда инфратузилмани ривожлантириш учун катта миқдордаги маблағ йўқлигини, мавжуд 20 млрд. доллар маблағни ажратишда асосий эътибор кам даромадли мамлакатларнинг кичик лойиҳаларига қаратишини маълум қилишди⁶.

Жаҳон иқтисодий форуми маълумотларига кўра, 2014 йилларда дунёда инфратузилма қурилишининг 52% ривожланаётган мамлакатлар ҳиссасига тўғри келса, прогнозларга кўра, 2025 йилга келиб бу кўрсаткич 63% ошади⁷.

- тўсатдан юзага келувчи «зарбалар»га қарши курашда Осиё мамлакатларида молиявий иммунитетнинг йўқлиги. Минтақада ёки бутун дунёда тизимли “зарба”лар юзага келганда (2008-2009 йй. жаҳон иқтисодий инқирози), Халқаро валюта фонди (ХВФ) ва бошқа молиявий институтларнинг (ЖБ, ОТБ) имкониятлари етарли эмаслиги, янги молиявий механизмни шакллантириш заруратини юзага келтирди.

- дунёда Хитойни масъулиятли етакчи давлат сифатида ижобий имижини яхшилаш. Экспертлар томонидан ОИИБнинг ташкил этилиши Хитойнинг бутун дунёда, хусусан, Осиёда инфратузилмани ривожлантиришга кўшган молиявий ҳиссаси сифатида баҳоланди. Хитойнинг, жаҳон ва Осиёдаги ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётининг беқарорлигига қарамай, инфратузилма объектларини қуриш учун катта молиявий маблағларни сармоя қилишга тайёрлиги Осиё минтақасидаги ривожланаётган давлатлар, ҳатто жаҳоннинг етакчи давлатлари эътиборини ўзига тортди, шу қаторда Хитойга нисбатан айрим давлатларда шаклланиб бораётган салбий қарашларнинг ўзгаришига сабаб бўлган муҳим омиллардан бири бўлди. Банк томонидан инфратузилмани ривожланиши учун ажратилган маблағлар аъзо давлатлар иқтисодий ўсишига ижобий таъсир этмоқда⁸. Ҳозирда 104 та давлатнинг,

⁵ Аносова Л., Кабир Л. Активизация Китая по изменению мировой валютной системы: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Журнал Экономика и управление №10 (120) 2015. -С. 5.

⁶ Чэнь Сяо, Сазонов С.Л. Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций как основа сотрудничества большой Евразии-2030. 2018. -С. 355-356. See also: АПВ pivotal in promoting Asia-Pacific connectivity. Xinhua. 2015-11-17. http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-11/17/content_22476694.htm.

⁷ Dan McNichol. Construction Goes Global: Infrastructure and Project Delivery Across Borders. 2014, P. 5-6.

⁸ China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape. OECD. 2018. -P. 3.

энг муҳими Европа ва Осиёнинг иқтисоди ривожланган, “Катта еттилика” кировчи 5 давлатнинг (США ва Япониядан ташқари) аъзо бўлиши нафақат ОИИБга, унинг асосий ташаббускори бўлган Хитойга бўлган ишонч ва ижобий имиджни шаклланишига сабаб бўлмоқда.

ОИИБнинг жозибадорлиги омиллари қуйидагилар: **а)** 100 миллиард доллар устав капиталига эга молиявий салоҳияти; **б)** асосий эътиборини инфратузилмани ривожлантиришга қаратиши; **в)** давлатлар учун очиқлиги ва ихтиёрийлиги; **г)** ОТБ ва ЖБдан фарқли равишда кредитлар беришда “сиёсий шартлар”нинг йўқлиги ва лойиҳаларни кўриб чиқиш муддатларининг нисбатан қисқалиги; **д)** аъзолар сони жиҳатдан нуфузини жадал ўсиб бориши, яъни 2016-2020 йиллар давомида аъзолар сони қарийб 2 бараварга – 57 тадан 104 тага кўпайганлиги, бу кўрсаткич бўйича ЕТТБ (54) ва ОТБ (67)ни ортда қолдириб, ЖБдан (188) кейин иккинчи ўринни эгаллагани.

Хитой томонидан яратилган янги халқаро молиявий тузилма - ОИИБ кўплаб сиёсатчи ва сиёсатшунослар томонидан Ғарб давлатлари бошчилигидаги молиявий институтлар ва ривожланиш моделларига муқобил бўлган Хитой бошчилигидаги янги молиявий тизим сифатида қабул қилинди.

Мутахассисларнинг ОИИБни бошқа халқаро молия институтлари (ЖБ, ОТБ) билан рақобатга асосланган салбий муносабатларда ривожланади - деган тахминларига қарши ўлароқ, ўтган қисқа вақт давомида Хитой бошчилигидаги ОИИБ бутун дунёга ижобий “юмшоқ куч” сифатида намоён бўлмоқда.

2016-2020 йиллар давомида Банк томонидан 154 та лойиҳа тасдиқланди ва уларга 31,17 млрд доллар кредит маблағлари йўналтирилди⁹. Банк Президенти Ц.Лицун, кейинги 5-6 йил ичида Банк йилига 10-15 млрд. доллар бўлган лойиҳаларни молиялаштириш имконига эга бўлишини - маълум қилди.

Халқаро мутахассислар томонидан ОИИБнинг жуда “мосланувчан” банк сиёсатини олиб бориши ҳам ижобий баҳоланмоқда. Хусусан, 2020 йил апрелида ОИИБ пандемия оқибатларига қарши курашиш учун 10 млрд. долларлик махсус жамғарма ташкил этди¹⁰ ҳамда банк фаолиятининг асосий йўналиши бўлган инфратузилма соҳасидан аъзо мамлакатлар иқтисодиётини қўллаб-қувватлаш ва соғлиқни сақлашга сармоя киритишга қаратди. 2021 йил ноябрь ҳолатида махсус жамғармадан 6 млрд. доллар маблағлар 12 та давлат иқтисодиётини қўллаб-қувватлаш учун ажратилди. Энг кўп ёрдам олувчилар эса Ҳиндистон, Индонезия, Қозоғистон ва Филиппин бўлди.

ОИИБ ўз навбатида 2016-2021 йиллар давомида **Марказий Осиё** давлатларининг **12 та** лойиҳасига (Ўзбекистон 7 та, Қозоғистон 2 та, Тожикистон 2 та ва Қирғизистон 1 та) жами **2 млрд. доллардан** ортиқ маблағ ажратди. Ушбу маблағлар асосан иқтисодиётни тиклаш, соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш, янги энергетика ва йўл транспорти тизимларини ривожлантиришга қаратилган лойиҳаларни ишга туширишга йўналтирилди.

⁹ Пятчкова А. Китайская экономическая дипломатия в условиях многополярного расстройтва. 12 мая 2021 г. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskaya-ekonomicheskaya-diplomatiya-v-usloviyakh-mnogopolyarnogo-rasstroystva/> (дата обращения: 15.08.2021). см. также Официальный сайт Банка <https://www.aiib.org/en>

¹⁰ Пыжиков Н., Гушин Е. Инициатива “Пояса и Пути”: промежуточные итоги и вызовы в условиях пандемии. Мировая экономика и международные отношения, 2021, том 65, № 3, с. 42-43.

Ўзбекистон ва ОИИБ ўзаро алоқлари

ОИИБнинг ташкил этилиши Осиёда инфратузилмани ривожлантириш, минтақавий ва халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш билан бир қаторда, Ўзбекистоннинг мамлакатда инфратузилмани ривожлантириш, шунингдек, Марказий Осиё давлатлари билан минтақавий интеграцияни мустақамлаш мақсадларига тўла мос келади.

Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.Каримов ХХР Раиси Си Цзинпин билан ўтказилган 2013 ва 2014 йиллардаги учрашувлари давомида Ўзбекистонни Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ва Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки ташаббусларини қўллашга маълум қилди.

Вазирлар Маҳкамасининг топшириғига мувофиқ 2015 йил 29 июнь куни Пекин шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати номидан Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки тўғрисидаги Битим имзоланди. 2016 йил 15 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг Осиё инфратузилма инвестициялари банкига аъзолиги тўғрисида”ги ПҚ-2657-сон қарори қабул қилинди¹¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2019 йил 13 августда ОИИБ президенти Цзинь Лицунь билан учрашувда, Ўзбекистон ва ОИИБ ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорлик ижобий суръат билан ривожланиб бораётганини қайд этди¹². Ўз навбатида Ц.Лицунь мамлакатимиз ва бутун Марказий Осиё минтақасининг барқарор тараққиётини таъминлаш мақсадида Банк Ўзбекистон билан кенг кўламли ҳамкорликни мустақамлашга қатъий интилишини таъкидлади.

ОИИБ билан Ўзбекистоннинг ҳамкорлиги 2016 йилда бошланганига қарамасдан, у қисқа вақт ичида ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилмавий ривожланишни рағбатлантиришга қаратилган кенг кўламли лойиҳаларни амалга оширишда мамлакатнинг стратегик шеригига айланди. Хусусан 2017-2021 йиллар давомида турли хил даражада Ўзбекистоннинг тегишли давлат ташкилотлари ва Банк раҳбари, мутахассислари иштирокида 10 дан ортиқ учрашувлар ташкил этилди ва яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатиш бўйича ўзаро келишувларга эришилди.

ОИИБнинг ўтган 5 йиллик фаолияти давомида Ўзбекистон ўнг кўп лойиҳалари молиялаштирилган давлатлар қаторида бўлиб, 2019-2021 йиллар давомида жами 9 лойиҳага 1 млрд.долл. яқин кредит ва грант маблағлари ажратилди. Бундан ташқари, 3 та жами 804,3 млн.долл. тенг лойиҳа Банк мутахассислари томонидан ўрганиб чиқилмоқда. Хусусан,

Лойиҳалар рўйхати:

№	Лойиҳа номи	йили	маблағ
Тасдиқланган лойиҳалар			
1.	Сирдарё 1,500 мВт энергетика объектини қуриш лойиҳаси.	2021й.	100 млн. долл.
2.	Ўрта даражадаги шаҳарларни комплекс	2021й.	100 млн.

¹¹ <https://lex.uz/docs/5009733#5009851>

¹² Ўзбекистон Президенти Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки делегациясини қабул қилди. 13.08.2019. <https://president.uz/uz/2799>.

	ривожлантириш лойиҳаси.		долл.
3.	COVID-19 оқибатларини бартараф этиш ва кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш лойиҳаси.	2020 й.	200 млн. долл.
4.	Соғлиқни сақлаш соҳасида тез тиббий ёрдам хизматини ривожлантириш лойиҳаси.	2020 й.	100 млн. долл.
5.	Бухоро вилоятида транспорт инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаси.	2020 й.	165,5 млн. долл.
6.	Бухоро вилоятини сув таъминотини ва канализация тизимларини яхшилаш лойиҳаси.	2020 й.	385,1 млн. долл.
7.	Қишлоқ ҳудудларда инфратузилмани ривожлантириш (“Обод қишлоқ”) лойиҳаси.	2019 й.	82 млн. долл.
Кўриб чиқиладиган лойиҳалар			
1.	Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасини сув таъминоти тизимини ва санитар хизматлар кўрсатиш сифатини яхшилаш лойиҳаси.	-	430,1 млн. долл.
2.	Бухоро-Мискин-Урганч-Хива ўртасида барпо этилган темир йўлни электрлаштириш лойиҳаси.	-	108 млн. долл.
3.	Бухоро вилояти сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш бўйича 2-босқич лойиҳаси.	-	266,2 млн. долл.

Манба: www.aiib.org

Шу билан бирга, Ўзбекистон ва ОИИБ 2023-2025 йилларга мўлжалланган шериклик дастурини шакллантириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Унда томонлар ўртасида ҳамкорликнинг устувор йўналишлари, аниқ лойиҳалар ва уларни амалга ошириш муддатлари кўрсатилади.

Банк мамлакатимизда амалга ошириладиган таркибий ислохотларни фаол қўллаб-қувватламоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “маҳаллабай” ишлаш, узоқ ҳудудларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш каби муҳим вазифалар белгиланган. Хусусан, банк томонидан 2019 йилда Қишлоқ ҳудудларда инфратузилмани ривожлантириш (“Обод қишлоқ”) лойиҳасига **82 млн. долл.** ажратилди. Ушбу лойиҳани амалга ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 ноябрдаги ПҚ-4898-сон қарори қабул қилинди¹³.

Бугунги кунда ОИИБ Ўзбекистонда нафақат мамлакатимиз балки Осиё минтақаси учун муҳим бўлган стратегик лойиҳаларни амалга оширишда фаол молиявий кўмакчи бўлиб келмоқда. Хусусан, 2020 й. Бухоро вилоятида транспорт инфратузилмасини ривожлантиришга **165,5 млн.долл.** маблағ ажратилди. Ушбу лойиҳа ОИИБ кўмагида “А-380 “Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу” автомобил йўлининг 150-228 км (78 км)” участкасида реконструкция қилиш” лойиҳасини амалга оширилишини кўзда тутди.

¹³ <https://lex.uz/docs/5123778>.

Ўзбекистон Автомобиль йўллари қўмитасининг Банка тақдим этган лойиҳа хулосасига кўра, А380 ва М37 халқаро йўллари Бухоро вилояти ҳудудидан ўтувчи асосий магистрал автомобил йўллари дидир. Умумий узунлиги 1,204 км бўлган А380 автомагистрала мамлакатнинг тўрт вилоятини бир-бирига боғлайди ва Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ва жануби-шарқдаги асосий йўналишидир, Афғонистон, Тожикистон, Туркманистон, Қозоғистон ва Россия ўртасидаги муҳим халқаро йўлак ҳисобланади. У, Марказий Осиё минтақавий иқтисодий ҳамкорлик (МОМИХ) 2 ва 6 чи дастури халқаро йўлакларига, Осиё Автомобил йўли 63, ЕвропаКавказ-Осиё Транспорт йўлаги (ТРАСЕКА) ва Европа Е40 ва Е60 автомобил йўлларига киради¹⁴.

Кўриниб турибдики, мазкур лойиҳа ОИИБ Осиё минтақасида транспорт инфратузилма лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадларига тўлиқ мос келади. Шунингдек, ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши Ўзбекистон ҳудудлари ўртасидаги товар ва фуқаролар ташилишини жадаллаштирибгина қолмай, балки Ўзбекистонни Марказий Осиё давлатлари билан кейинчалик Россия, Шарқий Осиё ва Яқин Шарқнинг жами 20 дан ортиқ давлатларини ўзаро боғлашга ҳизмат қилади.

ОИИБнинг молиявий кўмаги Ўзбекистон олдида турган транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ва денгиз йўлига чиқишдек муҳим стратегик вазифани амалга оширишда ва янги транспорт йўлакларини очишда алоҳида аҳамиятга эга.

ОИИБнинг мамлакатимиз учун бошқа халқаро молия институтларидан фарқли жиҳати қулай шартлар ва муддатларда кредит маблағларини тақдим этилишидир. Жумладан, 2021 йил соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш учун Банкдан 100 млн доллар — 10 йиллик имтиёзли давр билан 30 йилда қайтариш шарти асосида маблағлар ажратилган¹⁵.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг ХХР билан муносабатлари сифат жиҳатидан янги даражага кўтарилди. Ўзаро стратегик ҳамкорликни ривожлантиришда кўптомонлама ҳамкорлик платформаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, ОИИБ доирасида ҳамкорлик икки мамлакат ўртасидаги мулоқотлар келажакда янада самарали натижаларга эришишга кенг имконият яратади. Яққол далил сифатида, Банк томонидан сўнгги 3 йилда, айниқса пандемия шароитида ижтимоий-иқтисодий муаммоларни енгиб ўтиш бўйича кўрсатилган молиявий кўмак кўплаб давлатлар сингари мамлакатимиз иқтисодиёти барқарорлигини сақлашга хизмат қилди.

Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг жадаллашиши бевосита Банк билан келажак истиқболда алоқаларни мустақамланишига пойдевор яратади ҳамда ўзаро манфаатли ҳамкорликни узоқ муддатли ривожланишини таъминлайди.

¹⁴ <https://www.uzavtoyul.uz/cy/post/380-150228-78.html>

¹⁵ <https://lex.uz/docs/5436182>